

MODERNI LAKOVODNI NUKLEARNI REAKTORI GENERACIJE III+ I MALI MODULARNI REAKTORI: IZAZOVI I REŠENJA U OBLASTI NUKLEARNOG GORIVA I UPRAVLJANJA

MODERN LIGHT WATER NUCLEAR REACTORS OF GENERATION III+ AND SMALL MODULAR REACTORS: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN THE FIELD OF NUCLEAR FUEL AND MANAGEMENT

Đorđe Lazarević

Elektrotehnički institut Nikola Tesla a.d. Univerzitet u Beograd

Srbija

djordje.lazarevic@ieent.org

SAŽETAK

U radu se razmatraju savremeni lakovodni nuklearni reaktori (LWR) generacije III+ i mali modularni reaktori (SMR) sa aspekta karakteristika nuklearnog goriva i koncepata upravljanja viškom reaktivnosti. Tehnološki napredak u dizajnu ovih sistema rezultirao je unapređenjem sigurnosti, pouzdanosti i ekonomičnosti, uz poseban naglasak na primenu pasivnih sigurnosnih sistema i optimizaciju gorivnih ciklusa. Posebna pažnja posvećena je tipovima goriva koji se koriste u reaktorima nove generacije, uključujući standardno UO₂ gorivo, MOX (mešavina oksida plutonijuma i uranijuma) i HALEU (niskoobogaćeni uranijum sa koncentracijom ²³⁵U između 5% i 20%), uz analizu njihovih tehničkih karakteristika i prednosti. U okviru rada analizirani su i koncepti upravljanja reaktivnošću — kroz primenu sagorivih apsorbera i koncentracije borne kiseline — kao i sigurnosni aspekti aktivnih i pasivnih sistema. Uporedna analiza tehnologija EPR, AP1000, VVER-1200 i NuScale pruža uvid u različita inženjerska rešenja u oblasti sigurnosti i gorivnih strategija. Rad se završava sintezom ključnih izazova i perspektiva budućeg razvoja u kontekstu sigurnosti i efikasnosti savremene nuklearne energetike.

Ključne riječi: LWR, generacija III+, SMR, nuklearno gorivo, sagorivi apsorberi, nuklearna sigurnost

SUMMARY

This paper discusses light water cooled reactors (LWR) Generation III+ and small modular reactors (SMR) from the perspective of nuclear fuel characteristics and reactivity control systems. Technological advancements in reactor design have led to improved safety, efficiency, and reliability, particularly through the introduction of passive safety systems and optimization of fuel cycles. Special attention is given to the types of nuclear fuel used in new-generation reactors, including standard UO₂ fuel, MOX (mixed oxide fuel composed of plutonium and natural or depleted uranium), and HALEU (high-assay low-enriched uranium with ²³⁵U enrichment between 5% and 20%), along with an analysis of their technical advantages. The section on reactor management addresses the concepts of active and passive safety systems, as well as reactivity control strategies under normal and accident conditions. A comparative analysis of several leading reactor technologies (EPR, AP1000, VVER-1200, NuScale) provides insight into different technical solutions regarding safety systems and fuel cycle management. The paper concludes with an overview of key challenges and future perspectives, with a focus on safety aspects.

Key words: LWR, Generation III+, SMR, nuclear fuel, burnable absorbers, nuclear safety

1. UVOD

Nuklearna energetika poslednjih decenija prolazi kroz fazu tehnološkog unapređenja usmerenu ka postizanju višeg nivoa sigurnosti, pouzdanosti i ekonomske opravdanosti. Značajan korak u tom pravcu predstavlja razvoj modernih lakovodnih reaktora (LWR) generacije III+ i SMR (mali modularni reaktor) tipa, koji su inženjerski odgovor na aktuelne energetske i klimatske izazove. Tehnička rešenja u okviru ovih sistema uključuju poboljšane sigurnosne koncepte kroz proširenu primenu pasivnih sistema, kao i fleksibilniji pristup korišćenju nuklearnog goriva.

Ovaj rad je usmeren na razmatranje rešenja i izazova u oblasti nuklearnog goriva i sistema upravljanja viškom reaktivnosti kod LWR reaktora generacije III+ i SMR tipa. Posebna pažnja posvećena je primeni sagorivih apsorbira i regulisanju koncentracije bora u vodi primarnog kruga, uključujući i koncepte potpune eliminacije upotrebe bora (SBF – Solution Boron Free), kao i tehničkim rešenjima izbora i razvoju naprednog nuklearnog goriva.

U okviru rada izdvojene su četiri referentne tehnologije: EPR, VVER-1200, AP1000 i NuScale, koje se analiziraju u kontekstu primene različitih rešenja za kontrolu reaktivnosti i unapređenje sigurnosti, sa naglaskom na njihovu projektnu filozofiju i integraciju gorivnih i sigurnosnih karakteristika. Cilj rada je da se prikaže aktuelno stanje tehnološkog razvoja i identifikuju tendencije u razvoju modernih nuklearnih energetskih sistema.

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE LWR REAKTORA GENERACIJE III+ i SMR DIZAJNA

Razvoj LWR reaktora generacije III+ i SMR koncepata pratilo je unapređenje konstrukcionih i sigurnosnih rešenja u cilju postizanja višeg nivoa nuklearne sigurnosti, energetske efikasnosti i operativne pouzdanosti. Tehničke karakteristike koje definišu ove sisteme obuhvataju primenu pasivnih sistema sigurnosti, unapređene materijale i komponente, napredne sisteme upravljanja i povećanu otpornost na vanredne događaje [1].

2.1 Nuklearni reaktori generacije III+

Nuklearni reaktori III+ projektovani su sa ciljem smanjenja verovatnoće nastanka teških akcidenata, putem uvođenja dodatnih fizičkih barijera, višestruko nezavisnih sistema sigurnosti i sposobnosti pasivnog odvođenja zaostale toplote bez oslanjanja na spoljne izvore napajanja. U tehnologije iz ove generacije su:

EPR – reaktor francuskog porekla sa višestruko redundantnim aktivnim sistemima sigurnosti, projektovan sa sposobnošću zadržavanja istopljenog jezgra, sa integrisanim pasivnim rekombinerima vodonika unutar kontejnmenta [2];

AP1000 – reaktor američkog porekla sa dominantnom primenom pasivnih sigurnosnih funkcija i modularnim pristupom izgradnji [3];

VVER-1200 – ruski dizajn reaktora koji kombinuje aktivne i pasivne sisteme sigurnosti, primenu novih materijala i komponenti, kao i integraciju rekombinera vodonika i hvatača istopljenog jezgra [4].

2.2 Mali modularni reaktori (SMR)

Mali modularni reaktori (SMR) predstavljaju inovativan pristup razvoju nuklearne energetike zasnovan na nižoj jediničnoj snazi, modularnoj izgradnji i transportnoj fleksibilnosti, što omogućava primenu u izolovanim ili infrastrukturalno ograničenim područjima, kao i za integraciju u decentralizovane elektroenergetske sisteme. Iako se značajan broj SMR koncepata još uvek nalazi u fazi razvoja i licenciranja, potencijalne prednosti ovih rešenja obuhvataju:

- niže inicijalne investicione troškove i skraćeno vreme izgradnje,
- visok nivo inherentne sigurnosti usled pojednostavljenih sistema i niže snage postrojenja,
- mogućnost fleksibilne integracije u elektroenergetsku infrastrukturu manjeg kapaciteta.

Modularni pristup podrazumeva fabričku proizvodnju komponenti, projektovanih za efikasan transport i montažu na lokaciji, što omogućava smanjenje ukupnog vremena izgradnje i pojednostavljenje instalacionog procesa. Pun potencijal ovog koncepta može se potvrditi tek kroz implementaciju većeg broja projekata u realnim uslovima. Za sada je od lakovodnih reaktora SMR dizajna u eksploataciji jedino nuklearna elektrana na barži sa dva reaktora KLT-40S, konceptijski izvedena iz tipa reaktora primenjivanog u ledolomcima. U Kini se očekuje skoro puštanje u rad demonstracionog objekta sa reaktorom SMR tipa ACP100 (Linglong One), dok je u Rusiji u toku izgradnja nova generacija postrojenja na barži sa kompaktnim reaktorima SMR tipa RITM-200.

Jedan od primera SMR sistema zasnovanog na LWR tehnologiji, je NuScale, u kome su reaktorsko jezgro, parogenerator, pumpe i regulator pritiska integrisani u jedan kompaktan korpus. Ovakvo rešenje eliminiše potrebu za spoljnim cevovodima između osnovnih komponenti i značajno umanjuje rizik od gubitka rashladnog sredstva (LOCA – Loss of Coolant Accident). Uprkos ostvarenom napretku u dizajnu i dobijanju regulatornih odobrenja u pojedinim zemljama, izgradnja nuklearnih elektrana zasnovanih na ovom sistemu do sada nije započeta.

Pored navedenih tehničkih prednosti, generacija III+ i SMR koncepti prate se i specifičnim izazovima koji se odnose na primenu goriva nove generacije, integraciju sagorivih apsorbera i različite pristupe projektovanju sistema sigurnosti, što će biti razmotreno u narednim poglavljima.

3. NUKLEARNO GORIVO U MODERNIM LWR REAKTORIMA GENERACIJE III+ i SMR

U modernim LWR reaktorima generacije III+ i SMR dizajna, ciljevi razvoja nuklearnog goriva obuhvataju povećanje efikasnosti, smanjenje količine otpada, produženje gorivnog ciklusa i povećanje sigurnosnih karakteristika. Težnja ka dugoročnoj održivosti i pouzdanosti dovela je do razvoja naprednih tipova goriva koji se razlikuju od standardnog UO_2 po sastavu, strukturi i termičko-mehaničkim karakteristikama.

Nuklearni reaktori ove generacije uglavnom koriste niskoobogaćeni uranijum (LEU - Low Enriched Uranium) sa sadržajem izotopa ^{235}U između 3% i 5%, u formi uranijum-dioksidnih (UO_2) gorivnih tableta. UO_2 gorivo karakteriše visoka tačka topljenja, hemijska i termička stabilnost, kao i otpornost na zračenje i visoke pritiske, što omogućava siguran rad u zahtevnim termohidrodinamičkim uslovima. Međutim, zbog relativno niske termičke provodljivosti, u savremenim projektima se teži poboljšanju ovih osobina kroz modifikacije gorivnih materijala.

U cilju unapređenja sigurnosti i dugoročnih performansi goriva, razvijaju se različiti koncepti sa povećanom tolerancijom na akcidentalne uslove (ATF - Accident-Tolerant Fuels). Ovi koncepti obuhvataju modifikacije gorivnih tableta i košuljica radi veće otpornosti na mehanička oštećenja, bolje termičke provodljivosti i smanjenog oslobađanja fisionih produkata u normalnim, prelaznim i udesnim režimima rada. Posebno mesto u okviru ATF pristupa zauzimaju dopirane gorivne tablete, kao što je ADOPT (Advanced Doped Pellet Technology), razvijene sa ciljem povećanja pouzdanosti i produženja gorivnog ciklusa. Dodavanjem oksida hroma (Cr_2O_3) i aluminijuma (Al_2O_3) u UO_2 gorivo postiže se veća gustina fisibilnog materijala, smanjenje efekata interakcije goriva i košuljice (PCI - Pellet-Clad Interaction) i manja emisija fisionih produkata tokom prelaznih režima [5].

Paralelno se istražuju i koncepti goriva sa unapređenom toplotnom provodljivošću, među kojima se posebno izdvaja CERMET (CERamic METal) gorivo. Reč je o kompozitnoj strukturi keramičkog goriva UO_2 dispergovanog u metalnoj matrici visoke provodljivosti (npr. molibden ili hrom), u količini od 5% do 10% zapremine gorivne tablete. Takva konfiguracija omogućava bolje termičko upravljanje, smanjenje unutar gorivnih temperaturnih gradijenata i povećanje sigurnosnih margina pri normalnim i udesnim uslovima rada. Metalna faza dodatno doprinosi zadržavanju gasovitih fisionih produkata, čime se povećava ukupna sigurnost goriva [5].

Pored ATF konceptata, u okviru modernih reaktora razmatra se i primena goriva sa višim stepenom obogaćenja, poznatog kao HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), koje sadrži između 5% i 20% izotopa ^{235}U (Slika 1). Korišćenje HALEU goriva omogućava projektovanje dužih gorivnih ciklusa, povećava gustinu snage u jezgru i omogućava kompaktniji dizajn reaktora, što je posebno značajno za SMR tehnologije. Više od polovine SMR konceptata u razvoju predviđa upotrebu HALEU goriva. Međutim, šira primena ovog goriva zavisi od uspostavljanja odgovarajuće infrastrukture za njegovu proizvodnju, preradu, transport i regulisano skladištenje. Trenutno samo ograničen broj zemalja, uključujući Rusiju, Kinu i SAD (u okviru pilot postrojenja), raspolaže kapacitetima za komercijalnu proizvodnju HALEU goriva. Uvođenje ovog goriva zahteva dodatne regulatorne okvire, nove tipove transportnih kontejnera i

značajna ulaganja u lanac snabdevanja, što zahteva institucionalnu podršku u fazi inicijalne komercijalizacije [6].

Slika 1. Nivoi obogaćenja uranijuma izraženi kao udeo izotopa ²³⁵U. Prikaz preuzet iz [7].

Takođe, jedna od opcija je gorivo dobijeno iz prerade iskorišćenog goriva – MOX (Mixed Oxide) i REMIX (Regenerated Mixture). MOX gorivo sadrži plutonijum u mešavini sa osiromašenim ili prirodnim uranijumom i omogućava zatvaranje gorivnog ciklusa, smanjenje potrošnje prirodnog uranijuma i količine otpada sa dugoživećim radionuklidima. U pojedinim konfiguracijama reaktora generacije II, MOX gorivo se koristi u do 30% gorivnih sklopova u jezgru (izuzetno i do 50%), dok je kod reaktora generacije III+ projektno omogućena primena i većih udela MOX goriva, uključujući potencijalnu upotrebu u celom jezgru, uz odgovarajuću optimizaciju neutronike i sistema upravljanja. Takve opcije su tehnički izvodljive i demonstrirane u okviru pojedinačnih studija i prototipskih analiza, ali se u praksi još ne primenjuju kao referentne konfiguracije. [8].

REMIX (Regenerated Mixture) gorivo predstavlja drugi inovativni koncept zatvorenog gorivnog ciklusa, razvijeno u okviru ruskog nuklearnog programa. Sastoji se od mešavine plutonijuma i uranijuma dobijenih preradom iskorišćenog goriva, bez njihovog razdvajanja, uz dodatak novog obogaćenog uranijuma. Za razliku od MOX goriva, kod kojeg se koristi plutonijum sa dodatkom osiromašenog uranijuma, REMIX gorivo se može ponovo koristiti u reaktorima na termičke neutrone u više ciklusa, do pet puta, uz odgovarajuću preradu između ciklusa. Kao i u slučaju MOX goriva, REMIX pristup omogućava smanjenje potrošnje prirodnog uranijuma za oko 20-30% pri svakom ciklusu ponovne upotrebe, u poređenju sa otvorenim gorivnim ciklusom [9].

Savremene strategije zatvorenog gorivnog ciklusa uključuju i koncepte koji kombinuju reaktore na termičke i brze neutrone, sa ciljem maksimalnog iskorišćenja fisibilnog materijala i minimizacije otpada sa dugoživećim radionuklidima. Jedan od takvih pristupa je dvokomponentni nuklearni energetska sistem, u okviru kog se se plutonijum iz iskorišćenog nuklearnog goriva reaktora na termičke neutrone koristi za proizvodnju MOX ili REMIX goriva za reaktore na brze neutrone (npr. BN-1200). Nakon upotrebe u reaktorima na brze neutrone, iskorišćeno gorivo ima povoljniji izotopski sastav pogodan za upotrebu u reaktorima na termičke neutrone, čime se omogućava zatvoreni ciklus iskorišćenja plutonijuma [10].

Šematski prikaz na slici 2 ilustruje tok materijala u okviru dvokomponentnog sistema, koji omogućava zatvoreni gorivni ciklus kroz ponovno korišćenje plutonijuma i uranijuma između reaktora na termičke i brze neutrone.

*SNF (spent nuclear fuel) – iskorišćeno nuklearno gorivo

Slika 2. Struktura dvokomponentnog nuklearnog energetskog sistema.
Preuzeto i prilagođeno iz: [10], Fig. 1.

4. UPRAVLJANJE SA ASPEKTA PRIMENE SAGORIVIH APSORBERA I BORA

Upravljanje viškom reaktivnosti u nuklearnim reaktorima predstavlja ključan aspekt sigurnog i efikasnog rada tokom gorivnog ciklusa. Realizacija ove kontrole oslanja se na kombinaciju neutronske apsorbujućih materija — promenljive koncentracije borne kiseline u vodi primarnog kruga, rasporeda i uticaja kontrolnih šipki, kao i primene sagorivih apsorbera unutar gorivne matrice. Kod goriva višeg obogaćenja, kao što je HALEU, primena rastvorljivog bora zahteva oprez zbog uticaja na temperaturne koeficijente reaktivnosti, pa se istražuju alternativne strategije koje se oslanjaju na integralne sagorive apsorbere. Upravo zbog toga, u reaktorima generacije III+ i SMR konceptima, sve veću ulogu dobijaju apsorberi koji se direktno integrišu u strukturu goriva ili nanose kao premazi na košuljice gorivnih šipki.

Kod reaktora većih snaga kao što su AP1000, EPR i VVER-1200, primenjuje se pristup koji obuhvata izmenu koncentracije rastvora borne kiseline tokom ciklusa, uz upotrebu sagorivih apsorbera za fino podešavanje raspodele reaktivnosti. Najčešće korišćen sagorivi apsorber je gadolinijum-oksidi (Gd₂O₃), koji se dodaje u gorivne tablete ili kao zasebne šipke unutar gorivnih kaseti, zbog visokog preseka za apsorpciju termičkih neutrona. Njegov nedostatak je relativno brzo izgaranje, što zahteva pažljivu raspodelu i optimizaciju rasporeda unutar jezgra.

U zapadnoj nuklearnoj industriji, aktuelna istraživanja usmerena su na unapređenje tehnologije primene Gd₂O₃ kroz napredna rešenja, kao što su šipke u kombinaciji sa oksidima aluminijuma i konfiguracije u kojima je Gd₂O₃ smešten u unutrašnjost gorivne tablete UO₂. Ovakvi koncepti obezbeđuju ravnomernije sagorevanje apsorbera, čime se produžuje gorivni ciklus i omogućava projektovanje reaktorskog jezgra sa nižom početnom koncentracijom bora u vodi primarnog kruga. Daljom integracijom većih koncentracija Gd₂O₃ direktno u gorivnu matricu postiže se ravnomerniji tok reaktivnosti tokom ciklusa i smanjuje potreba za regulacionim šipkama [11]. Međutim, povećani udeli apsorbera Gd₂O₃ mogu dovesti do smanjenja toplotne provodljivosti goriva, što zahteva balansiranje između efektivne kontrole reaktivnosti i termičkih karakteristika gorivne matrice [12].

U pojedinim reaktorima ruskog dizajna primenjuje se erbijum oksid (Er₂O₃), za koji u Rusiji postoji višedecenijsko iskustvo upotrebe u RBMK reaktorima [13]. Erbijum se odlikuje postepenijim sagorevanjem i stabilnijim apsorpcionim karakteristikama, što omogućava ravnomerniju raspodelu reaktivnosti i efikasnije iskorišćenje goriva. U toku su istraživanja upotrebe Er₂O₃ u SBF (Solution Boron Free) konceptima radi smanjenja oslanjanja na bor i pojednostavljenja sistema upravljanja reaktivnošću.

Pored oksidnih oblika, u novijim konceptima razmatra se i primena ZrB₂ (cirkonijum diborida), koji se kao premaz nanosi na košuljice gorivnih šipki i omogućava efekat lokalnog apsorbera bez uticaja na strukturu gorivne matrice [14].

Kod AP1000, EPR i VVER-1200 primenjuje se kombinacija regulacije koncentracije borne kiseline i sagorivih apsorbera, sa ciljem preciznog upravljanja reaktivnošću tokom normalnog rada i prelaznih režima. Pored toga, strategije kontrole pH vrednosti vode u primarnom krugu koriste se kao dodatni mehanizam za održavanje hemijske stabilnosti i podršku neutronske ravnoteže. Kod VVER-1200, primenom šestouganih gorivnih kaseti dodatno se poboljšava neutronska homogenost unutar reaktorskog jezgra.

Na slici 3. prikazana je promena faktora multiplikacije (k_{inf}) u funkciji izgaranja goriva za različite koncentracije Gd_2O_3 , na osnovu rezultata iz reference [15]. Uočava se da veći udeo Gd_2O_3 u gorivnim tabletama značajno smanjuje početnu reaktivnost, dok se sa većim izgaranjem goriva apsorpciono dejstvo postepeno smanjuje usled sagorevanja gadolinijuma. Veće koncentracije Gd_2O_3 dodatno utiču na tok reaktivnosti tokom ciklusa, uključujući i smanjenje krajnjih vrednosti faktora multiplikacije.

Slika 3. Promena faktora multiplikacije u zavisnosti od izgaranja za gorivne elemente sa različitim masenim udelima sagorivog apsorbera gadolinijum-oksida (Gd_2O_3) i bez sagorivih apsorbera (No BA). Preuzeto iz [15] figure 1.

Za poređenje, podaci o primeni Er_2O_3 ukazuju na umerenije početno smanjenje reaktivnosti i ravnomerniju promenu tokom celog ciklusa. Zbog postepenijeg sagorevanja i manjih oscilacija u apsorpcionoj sposobnosti, ovaj sagorivi apsorber omogućava stabilniju raspodelu reaktivnosti i temperature, čime se doprinosi ravnomernijem radu reaktora i potencijalno većem iskorišćenju goriva [16].

U okviru određenih SMR koncepata, kao što je NuScale, razmatra se pristup potpune eliminacije borne kiseline iz vode primarnog kruga (SBF) [17]. Kontrola reaktivnosti u tom slučaju oslanja se isključivo na sagorive apsorbere i kontrolne šipke. Ovaj pristup smanjuje oslanjanje na sisteme s borom u vodi primarnog kruga, pojednostavljuje hemijsku kontrolu i doprinosi stabilnijem ponašanju jezgra. Pored toga, smanjuje se generisanje radioaktivnog otpada, jer se višak bora tokom ciklusa eliminiše ispuštanjem dela rashladne tečnosti iz primarnog kruga i nadoknađuje sveže demineralizovanom vodom.

Na slici 4. prikazana je promena faktora multiplikacije (k_{eff}) tokom gorivnog ciklusa za dva SMR koncepta bez rastvorenog bora u primarnom krugu – jedan sa primenom sagorivih apsorbera (kombinacija Gd_2O_3 i B_4C), i drugi bez sagorivih apsorbera. Kako je prikazano u referenci [18], upotreba sagorivih apsorbera efikasno suzbija višak reaktivnosti na početku ciklusa, pri čemu je faktor multiplikacije stabilan i blizu kritične vrednosti tokom čitavog ciklusa, uz nešto raniji prelazak u podkritičnost u odnosu na referentno jezgro. Ovaj rezultat ukazuje na pogodnost korišćenja sagorivih apsorbera u SMR rešenjima bez rastvorenog bora u vodi primarnog kruga, u cilju stabilizacije neutronskog odziva i pojednostavljenja upravljanja reaktivnošću tokom eksploatacije.

Slika 4. Uporedna promena faktora multiplikacije tokom gorivnog ciklusa kod dva SMR koncepta bez rastvorenog bora u primarnom krugu: jednog sa primenom sagorivih apsorbera (Gd_2O_3 i B_4C – BigT only) i drugog bez njih (Reference Core). Preuzeto iz [18] figure 4.

SBF pristup zahteva preciznu raspodelu sagorivih apsorbera i odgovarajući dizajn kontrolnih šipki, uz obezbeđenje negativnog temperaturnog koeficijenta reaktivnosti tokom celog ciklusa. Neophodno je detaljno modelovanje izgaranja goriva i njegovog uticaja na neutronske parametre jezgra, kako bi se zadovoljili kriterijumi sigurnosti u normalnim i prelaznim režimima, kao i u udesnim stanjima.

Bez obzira na korišćenje bora, u svim savremenim reaktorima sistem upravljanja viškom reaktivnosti mora obezbediti održivu kontrolu snage, dovoljne sigurnosne margine i produžen gorivni ciklus. Izbor sagorivog apsorbera, njegov hemijski oblik, raspored i interakcija sa ostalim parametrima moraju biti usklađeni sa neutronske karakteristika i očekivanim uslovima rada. Savremeni pravci istraživanja obuhvataju i razvoj kompozitnih gorivnih formi, kao što su mešavine UO_2 sa uranijum diboridom (UB_2), koje kombinuju efekat sagorivog apsorbera sa poboljšanim termičkim svojstvima goriva [12].

5. SIGURNOSNI PRISTUPI I GORIVNA REŠENJA KOD EPR, AP1000, VVER-1200 i NuScale

Među savremenim reaktorima generacije III+ i SMR, tehnologije EPR, AP1000, VVER-1200 i NuScale predstavljaju različite konceptualne pristupe u dizajnu sigurnosnih sistema i gorivnih rešenja, sa ciljem povećanja pouzdanosti, otpornosti na udesne situacije i efikasnosti u korišćenju goriva.

U pogledu sigurnosnih sistema, EPR reaktori oslanjaju se pretežno na aktivne sigurnosne sisteme, sa više fizički odvojenih i funkcionalno redundantnih nizova za ubrizgavanje rashladne tečnosti, kontrolu reaktivnosti i odvođenje zaostale toplote. Takva redundantnost, zajedno sa dodatnim nivoima zaštite kao što su hvatač istopljenog jezgra i pasivni rekombineri vodonika unutar kontejnmenta, omogućava visok stepen zaštite i u slučaju težih akcidenata. S obzirom na veći broj aktivnih i nezavisnih sistema, EPR dizajn zahteva pažljiviju inženjersku integraciju tokom projektovanja i izgradnje, kao i detaljno planiranje infrastrukture za napajanje i upravljanje. Složenost ovakvog pristupa rezultat je težnje da se obezbedi višestruki nivo zaštite kroz funkcionalno i fizički odvojene sigurnosne mehanizme [19].

Koncept VVER-1200 kombinuje aktivne i pasivne sigurnosne sisteme. Pored više aktivnih nizova za kontrolu i hlađenje, primenjuju se i pasivni sistemi za odvođenje zaostale toplote korišćenjem izmenjivača van reaktorske hale hlađenih prirodnom cirkulacijom vazduha, kao i rezervoari sa vodom pod pritiskom inertnog gasa i sa gravitacionim dotokom vode usled razlike u visini u odnosu na reaktorski sud. Sigurnost je dodatno unapređena ugrađenim hvatačem istopljenog jezgra i pasivnim rekombinerima vodonika, koji smanjuju rizik od nastanka eksplozivnih koncentracija unutar kontejnmenta, što je zajedničko sa EPR dizajnom [20].

AP1000 predstavlja tehnologiju dominantno zasnovanu na korišćenje pasivnih sigurnosnih sistema u udesnim situacijama. U slučaju potpunog gubitka napajanja ili smanjenja pritiska u sistemu, prirodna cirkulacija, gravitacija i procesi kondenzacije obezbeđuju odvođenje zaostale toplote iz jezgra i hlađenje kontejnmenta bez potrebe za električnim napajanjem ili ljudskom intervencijom u trajanju od najmanje 72 časa [20]. Prostorna integracija ovih sistema i smanjen broj aktivnih komponenti doprinose smanjenju verovatnoće kvarova i pojednostavljenju održavanja [21].

Kod NuScale SMR dizajna, usled niže snage rektora omogućeno je korišćenje pasivnih sigurnosnih sistema i u normalnim i u vanrednim situacijama. Zahvaljujući integralnoj konfiguraciji sa komponentama primarnog kruga unutar jednog kompaktnog korpusa eliminisana je mogućnost nastanka LOCA akcidenata, a pasivnim sistemima za odvođenje zaostale toplote, kao što su DHRS (sistem za odvođenja zaostale toplote iz rektorskog jezgra) i ECCS (sistem za udesno hlađenje rektorskog jezgra), obezbeđena je stabilnost bez spoljnog napajanja i bez intervencije u periodu dužem od 30 dana. Dodatnu prednost predstavlja kompaktnost modula, podzemna ugradnja i niska toplotna snaga po modulu, što omogućava primenu u infrastrukturno ograničenim područjima [22].

U oblasti goriva, sve razmatrane tehnologije koriste niskoobogaćeni uranijum LEU (do 5% ^{235}U). Radi boljeg iskorišćenja fisionog materijala i smanjenja količine radioaktivnog otpada, kod rektora generacije III+ dokazana je mogućnost primene većeg udela MOX goriva nego u prethodnoj generaciji, kao i REMIX goriva koje omogućava više ciklusa ponovne upotrebe uranijuma i plutonijuma iz istrošenog goriva. Za napredne sisteme, posebno u okviru SMR, predviđena je primena HALEU goriva, koje omogućava projektovanje dužih gorivnih ciklusa, povećanu gustinu snage u jezgru i smanjenje specifične količine otpada po jedinici proizvedene energije. Istovremeno, u kontekstu buduće primene, razvijaju se koncepti goriva otpornih na akcidentne uslove (ATF), kao što su ADOPT i CERMET, radi postizanja bolje termičke provodljivosti, veće strukturne stabilnosti i smanjenja emisija fisionih produkata u vanrednim situacijama.

Poređenje razmatranih rešenja pokazuje da ne postoji uniforman pristup u izboru sigurnosnih sistema i rešenja za nuklearno gorivo. Kod nuklearnih rektora EPR akcenat je na višestrukoj redundantnosti aktivnih sistema, VVER-1200 primenjuje kombinaciju aktivnih i pasivnih sistema, AP1000 se oslanja na pasivne sisteme u udesnim stanjima, dok se kod SMR poput NuScale rektora na pasivne sisteme oslanja u svim režimima rada. U oblasti goriva, dok klasični LEU ostaje standard, nove strategije uključuju primenu MOX i REMIX goriva u cilju zatvaranja gorivnog ciklusa, kao i perspektivu primene HALEU i ATF koncepta radi poboljšanja ekonomije i sigurnosti rada. Verovatnoća nastanka teškog akcidenta (CDF - Core Damage Frequency) kod rektora generacije III+ je na nivou od 10^{-6} do 10^{-7} reaktor-godini što predstavlja smanjenje za dva reda veličine u odnosu na projektovanu verovatnoću kod rektora generacije II, dok je za SMR tehnologije projektovana na nivou reda veličine 10^{-8} i niže, što ukazuje na značajan napredak u smanjenju rizika i unapređenju tehničkih rešenja.

Da bi se sažeto prikazale ključne razlike i jedinstvene karakteristike analiziranih tehnologija, u tabeli I je dat sažet pregled tehničkih parametara za tip goriva, strategiju upravljanja reaktivnošću i koncepte pasivnih i aktivnih sistema sigurnosti za nuklearne reaktore EPR, AP1000, VVER-1200 i NuScale.

Tabela I. Odabrani parametri tehnologije kod rektora EPR, AP1000, VVER-1200 i NuScale

Parametar	<u>EPR</u>	<u>VVER-1200</u>	<u>AP1000</u>	<u>NuScale (SMR)</u>
Gorivo	LEU / MOX (do 50%) - opciono	LEU / MOX opciono / REMIX u razvoju	LEU / MOX (do 50%) - opciono	LEU / HALEU u razmatranju
Sagorivi apsorber	Gd ₂ O ₃ (u šipkama)	Gd ₂ O ₃ / Er ₂ O ₃ u fazi ispitivanja	ZrB ₂	Gd ₂ O ₃ (u tabletama)
Prisustvo bora u vodi	Da	Da	Da	Da, SBF koncept u fazi ispitivanja
Primena pasivnih sigurnosnih sistema	Minimalna, uglavnom aktivni sistemi	Kombinacija pasivnih i aktivnih sistema	Pasivni sistemi za udesna stanja	Potpuno pasivni (normalno i udesno stanje)

6. ZAKLJUČAK

Razmatrane tehnologije nuklearnih energetske sistema generacije III+ i malih modularnih reaktora pokazuju usklađenost sa postfukšimskim sigurnosnim zahtevima i unapređenjem gorivnih strategija u cilju dugoročne održivosti nuklearne energetike. Razlike u tehničkim pristupima – od složenih aktivnih sistema kod EPR, preko kombinovanih rešenja aktivnih i pasivnih sistema kod VVER-1200, do preovlađujućih pasivnih koncepata kod AP1000 i NuScale – ukazuju na višestruke mogućnosti inženjerskog oblikovanja sigurnosne arhitekture u skladu sa konkretnim projektnim ciljevima i regulatornim okvirima.

U oblasti upravljanja reaktivnošću, primena sagorivih apsorbera poput gadolinijuma i erbijuma, kao i optimizacija rasporeda kontrolnih šipki i koncentracije bora u vodi primarnog kruga, omogućavaju fleksibilno prilagođavanje karakteristika jezgra različitim operacionim scenarijima. Koncepti kao što je SBF, koji ukidaju oslanjanje na rastvorenu bornu kiselinu, posebno su pogodni za SMR rešenja i nose potencijal za pojednostavljenu eksploataciju i smanjenu količinu otpada.

Tehnička zrelost ovih rešenja i mogućnost prilagođavanja različitim mrežnim i prostornim uslovima čine ih relevantnim i za zemlje koje tek razvijaju svoju nuklearnu infrastrukturu. Iz tog razloga, dalje analize koje obuhvataju uticaj dizajna na ekonomiju rada, kao i evaluaciju gorivnih strategija u dužem vremenskom horizontu, predstavljaju ključne elemente za planiranje održivog razvoja u ovoj oblasti.

LITERATURA

- [1] World Nuclear Association, „Advanced Nuclear Power Reactors“, dostupno na: <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-power-reactors/advanced-nuclear-power-reactors> (Accessed: june, 2025)
- [2] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, „Status Report - EPR (France)“, IAEA Advanced Reactors Information System (ARIS) Database, IAEA, Vienna, 2021.
- [3] IAEA, „Status Report - AP 1000 (United States of America)“, IAEA ARIS Database, IAEA, Vienna, 2024.
- [4] IAEA, „Status Report - VVER-1200 (V-491) (Russian Federation)“, IAEA ARIS Database, IAEA, Vienna, 2021.
- [5] OECD Nuclear Energy Agency (NEA), „State-of-the-Art Report on Light Water Reactor Accident-Tolerant Fuels“, NEA No. 7317, OECD, 2018.
- [6] Idaho National Laboratory, High-Assay Low Enriched Uranium Demand and Deployment Options, HALEU Workshop Report, June 2020.
- [7] Centrus Energy Corp., High Assay Low-Enriched Uranium (HALEU), dostupno na: <https://www.centrusenergy.com/what-we-do/nuclear-fuel/high-assay-low-enriched-uranium/>, (Accessed: june, 2025).
- [8] IAEA, „Status and advances in MOX fuel technology“, Technical Reports Series, ISSN 0074–1914; no. 415, IAEA, Vienna, 2003.
- [9] Kovalev N.V. et al, „A new approach to the recycling of spent nuclear fuel in thermal reactors within the REMIX concept“, Nuclear Energy and Technology 6(2): 93–98, 2020.
- [10] Baryshnikov M & Zhurbenko E., „The Commercial Potential of the Dual-Component Nuclear Power System“, International Conference on Fast Reactors and Related Fuel Cycles: Next Generation Nuclear Systems for Sustainable Development FR17 26–29 June 2017 Yekaterinburg, Russian Federation.
- [11] J.S. Kim et al, „Reactor core design with practical gadolinia burnable absorbers for soluble boron-free operation in the innovative SMR“, Nuclear Engineering and Technology, vol. 56, no. 8, pp. 3144-3154, 2024.
- [12] J.R. Burns et al, „Reactor and fuel cycle performance of light water reactor fuel with 235U enrichments above 5%“, Annals of Nuclear Energy 142, 107423, 2020.
- [13] A. A. Bystrikov et al, „Experience in using uranium–erbium fuel in power-generating units with RBMK-1000 reactors“, Atomic Energy, vol. 100, no. 3, pp. 165–170, 2006.
- [14] Chaudri K.S. et al, „Excess reactivity control using innovative burnable absorber configuration for a 24-month cycle APR-1400“, Alexandria Engineering Journal, 128, pp. 166-174, 2025.

- [15] M.J. Bolukbasi et al., „Performance and economic assessment of enriched gadolinia burnable absorbers“, *Progress in Nuclear Energy*, 137 (2021), 103752.
- [16] R. Pergeffi et al., „Neutronics characterization of an erbia fully poisoned PWR assembly by means of the APOLLO2 code“, *EPJ Nuclear Sci. Technol.* 3, 8 (2017).
- [17] Y. Kim et al., „Possible power increase in a natural circulation Soluble-Boron-Free Small Modular Reactor using the Truly Optimized PWR lattice“, *Nuclear Engineering and Technology* 55, 330-338 (2023).
- [18] Y. Kim et al., „An innovative core design for a soluble-boron-free small pressurized water reactor“, *International Journal of Energy Research*, Vol 42, pp. 73–81, Jan 2018.
- [19] Leverenz R., Gerhard L., Göbel A., „The European Pressurized Water Reactor – A Safe and Competitive Solution for Future Energy Needs“, *International Conference Nuclear Energy for New Europe*, Portorož, Slovenia, Sept. 6–9, 2004.
- [20] S.M.T. Rahman et al., „Holistic Approach to Safety and Operational Stability: Analyzing VVER-1200 Reactor Dynamics in SGTR and AC Power Loss“, *Nuclear Engineering and Technology*, vol. 56, no. 2, pp. 441–453, 2024.
- [21] P. Gaio, „AP1000: The PWR Revisited“, *Proceedings of an International Conference on Opportunities and Challenges for Water Cooled Reactors in the 21. Century*, IAEA, p. 63, 2011.
- [22] J.N. Reyes Jr., „NuScale plant safety in response to extreme events“, *Nuclear Technology*, 178(2), pp. 153–163, 2012.

Ovaj rad je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije kroz Ugovor o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2025. godini.